

ENCUESTA PARA TRABAJADORES SEXUALES

Buenos días. Gracias por participar en esta encuesta. Somos un equipo de investigadores de la Universidad de Lausana y la Universidad de Trabajo Social y Salud de Lausana y estamos interesados en tus experiencias durante la pandemia del coronavirus en Suiza, aproximadamente desde el 1 de marzo de 2020.

Te instamos a que respondas con toda sinceridad, ya que no hay respuesta incorrecta y tus datos se mantendrán en el anonimato. Tu participación en esta investigación es gratuita, voluntaria y sin remuneración. Asimismo, todos los datos que nos facilitas son anónimos y confidenciales. Si quieres saber más sobre este proyecto, puedes contactarnos en el teléfono 021 692 46 44 o por correo electrónico lorena.molnar@unil.ch

Introducción

0. En los últimos 12 meses, ¿has tenido relaciones sexuales por dinero, regalos o servicios (prostitución / trabajo sexual)?

- Sí
- No

1. Naciste como (sexo asignado al nacer):

- Mujer
- Hombre
- Intersexual

2. Te sientes (como):

- Mujer
- Hombre
- Género fluido
- Otro

3. ¿Qué edad tienes? _____

4. ¿Tienes hijos? Sí No

5. ¿Tienes una relación o estás casado-a? Sí No

6. Desde marzo de 2020, ¿dónde has vivido (incluso temporalmente)? (Varias respuestas posibles)

- En tu casa
- En casa de alguien
- En un salón de masajes eróticos
- En una casa de acogida
- En un hotel
- En la calle
- Otro _____

7. Desde marzo de 2020, ¿has tenido conexión a Internet en el lugar donde vives? (varias respuestas posibles)

- Sí, tienes una conexión Wi-Fi en el lugar donde vives (pasa a la pregunta 8).
- Sí, tienes una suscripción a Internet en tu teléfono (pasa a la pregunta 8).
- No, no tienes conexión a Internet (pasa a la pregunta 9).

8. A marzo de 2020, dirías que tu conexión a Internet (Wi-Fi y teléfono):

- Es una buena conexión que casi nunca falla.
- Es una conexión que a veces falla.
- Es una mala conexión que casi siempre falla.

9. Sientes que tienes:

- Muy mala salud
- Bastante mala salud
- Ni mala ni buena salud
- Bastante buena salud
- Muy buena salud

10. ¿Estás a más riesgo de contraer el coronavirus?

- Sí, tienes problemas de salud (inmunológicos, respiratorios, diabetes, etc.)
- Sí, eres una persona mayor (65 años o más)
- No

11. ¿Cómo ha afectado la pandemia tu vida (desde el 1 de marzo de 2020)? Marca la casilla que más te convenga.

Impacto muy negativo	Impacto negativo	Impacto ni negativo ni positivo	Impacto positivo	Impacto muy positivo
----------------------	------------------	---------------------------------	------------------	----------------------

12. De marzo de 2020 a junio de 2020, ¿dónde pasaste la mayor parte del tiempo? (varias respuestas posibles)

- En Suiza
- En tu país de origen
- En otro país

13. Desde junio de 2020, ¿dónde pasaste la mayor parte del tiempo? (varias respuestas posibles)

- En Suiza
- En tu país de origen
- En otro país

14. Más precisamente, desde el inicio de la pandemia en Suiza (varias respuestas posibles) :

- Has tenido que dejar de reunirte con tus amigos / familiares durante un período de tiempo
- Has tenido que gastar todos o la mayoría de tus ahorros
- Has tenido que comer menos por razones económicas
- Has perdido tu alojamiento
- Has solicitado una paga para la pérdida de trabajo para autónomos
- Has solicitado la asistencia social
- Has solicitado una ayuda financiera a Fleur de Pavé, Caritas, iglesia, etc.
- Has solicitado vales de comida a Fleur de Pavé, Caritas, iglesia, etc.
- Has solicitado paquetes a Fleur de Pavé, Caritas, iglesia, etc.
- Tu salud ha empeorado
- Has contraído el coronavirus con síntomas bastante débiles
- Has contraído el coronavirus con síntomas bastante graves

15. Si tuviste que solicitar una paga por pérdida de trabajo para autónomos, ¿cómo solicitaste esta ayuda?

- La solicitaste tú mismo-a.
- La solicitaste con la ayuda de Fleur de Pavé.
- La solicitaste con la ayuda de familiares y / o conocidos.
- La solicitaste con la ayuda del Servicio Social.
- Otro (indicar): _____

16. Si recibiste una paga por pérdida de trabajo para autónomos, ¿cuánto dinero recibiste cada mes? _____ francos suizos

17. Indica lo que más te convenga.

17.1 Desde la pandemia, generalmente te has sentido ...

- Muy triste
- Triste
- Un poco triste
- Ni triste ni feliz
- Un poco feliz
- Feliz
- Muy feliz

17.2 Desde la pandemia, ha estado ansioso-a ...

- Nunca
- Rara vez
- A veces
- Muy a menudo
- Siempre

17.3 Desde la pandemia, ha estado irritado-a ...

- Nunca
- Rara vez
- A veces
- Muy a menudo
- Siempre

TU VIDA DESDE MARZO DE 2020 A JUNIO DE 2020

18. De marzo a junio de 2020, ¿cuáles son las necesidades más importantes que tuviste? (Responde libremente)

18.1. De marzo a junio de 2020, ¿te quedaste en el salón donde trabajabas en el momento de la prohibición de la prostitución? Sí No

18.1.1 En caso afirmativo, las condiciones de vida fueron :

- Muy buenas
- Bastante buenas
- Ni buenas ni malas
- Bastante malas
- Muy malas

¿Puedes darnos dos ejemplos de las condiciones de vida?

18.1.2 En caso afirmativo, ¿has pagado alquiler? Si No

18.1.3 En caso afirmativo, ¿ha aumentado tu alquiler desde junio?

- Sí
- No
- No has estado en un salón desde junio.

19.1. De marzo a junio de 2020, en persona, pasaste la mayor parte del día:

- Solo-a
- Con extraños
- Con compañeros
- Con amigos
- Con tu pareja sentimental
- Con la familia

19.2 De marzo a junio de 2020, tuviste contacto con tus amigos o familiares a distancia (por redes sociales, WhatsApp, por teléfono, SMS, etc.):

- Todos o casi todos los días
- Varios días a la semana
- A veces
- Nunca
- No tienes familia ni personas en las que confías

20.1 De marzo a junio de 2020, (varias respuestas posibles):

- Tuviste sexo por dinero
- Trabajaste por webcam erótica
- Trabajaste por teléfono erótico
- No has trabajado en la prostitución
- Otro: _____

20.2 De marzo de 2020 a junio de 2020, realizaste servicios sexuales (múltiples respuestas posibles):

- Por Internet
- Por teléfono
- En la calle
- En tu salón de masaje erótico
- En tu casa
- En casa del cliente, en la localidad donde también vives
- En casa del cliente, en otra localidad
- No has trabajado en la prostitución

21.1 De marzo de 2020 a junio de 2020, ¿tuviste clientes que te contactaron para tener relaciones sexuales “en persona”? Si No

21.1.1 En caso afirmativo, ¿cuántos clientes? _____

21.2 De marzo de 2020 a junio de 2020, ¿tuviste clientes que insistieron en tener relaciones sexuales “en persona”? Si No

21.2.2 En caso afirmativo, ¿cuántos clientes? _____

TU VIDA DESDE JUNIO 2020

**22. Desde junio 2020, ¿cuáles son las necesidades más importantes que tuviste?
(Responde libremente)**

23.1. Desde junio 2020, en persona, pasaste la mayor parte del día:

- Solo-a
- Con extraños
- Con compañeros
- Con amigos
- Con tu pareja sentimental
- Con la familia

**23.2 Desde junio 2020, tuviste contacto con tus amigos o familiares a distancia
(por redes sociales, WhatsApp, por teléfono, SMS, etc.):**

- Todos o casi todos los días
- Varios días a la semana
- A veces
- Nunca
- No tienes familia ni personas en las que confías

24. Desde junio 2020, (varias respuestas posibles) :

- Tuviste sexo por dinero
- Trabajaste por webcam erótica
- Trabajaste por teléfono erótico
- No has trabajado en la prostitución
- Otro: _____

25. Desde junio 2020, te has encontrado con tus clientes:

- Por Internet
- Por teléfono
- En la calle
- En tu salón de masaje erótico
- En tu casa
- En casa del cliente, en la localidad donde también vives
- En casa del cliente, en otra localidad
- No has trabajado en la prostitución

TU VIDA DESDE LA PANDEMIA (DESDE MARZO 2020)

26.1 Desde marzo de 2020, ¿has tenido más clientes que habitualmente que insistieron en que bajaras tus precios? Si No

26.1.1 En caso afirmativo, ¿cuántos clientes? _____

26.2 Desde marzo de 2020, ¿has tenido más clientes que habitualmente que insistieron en tener relaciones sexuales sin condón? Si No

26.2.1 En caso afirmativo, ¿cuántos clientes? _____

26.3 Desde marzo de 2020, ¿has tenido clientes que insistieron en tener relaciones sexuales sin mascarilla? Si No

26.3.1 En caso afirmativo, ¿cuántos clientes? _____

26.4 Desde marzo de 2020, ¿has tenido clientes que insistieron en que te hicieras la prueba de Covid-19? Si No

26.4.1 En caso afirmativo, ¿cuántos clientes? _____

26.5 Desde marzo de 2020, ¿qué es lo que más te ha ayudado a hacer frente a esta pandemia? (responde libremente)

27. En comparación con antes de la pandemia, consumes más o menos:

27.1 Tabaco

- Mucho más
- Más
- Un poco más
- Ni más ni menos
- Un poco menos
- Menos
- Mucho menos
- No consumes

27.2 Alcohol

- Mucho más
- Más
- Un poco más
- Ni más ni menos
- Un poco menos
- Menos
- Mucho menos
- No consumes

27.3 Drogas (cannabis, cocaína, heroína, etc.):

- Mucho más
- Más
- Un poco más
- Ni más ni menos
- Un poco menos
- Menos
- Mucho menos
- No consumes

28. Desde marzo de 2020, ¿has sido víctima de alguno de estos hechos?

	INDICA CON UNA X SI HAS SIDO VÍCTIMA DE ALGUNO DE ESTOS ACTOS	CUÁNTAS VECES ?	DÓNDE ?	EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA ?	¿DENUNCIASTE A LA POLICÍA ?
Un cliente no pagó el servicio			<input type="checkbox"/> En tu casa <input type="checkbox"/> En un hotel <input type="checkbox"/> En una sala de masaje erótico <input type="checkbox"/> En la calle <input type="checkbox"/> En una casa de emergencia <input type="checkbox"/> En casa de alguien <input type="checkbox"/> Otro (especificar):	<input type="checkbox"/> Alrededor de la mañana (entre las 6 y el mediodía) <input type="checkbox"/> Alrededor de la tarde (entre el mediodía y las 18) <input type="checkbox"/> Hacia la noche (entre las 18 y la medianoche) <input type="checkbox"/> Alrededor de la noche (desde la medianoche hasta las 6)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Tuviste que desplazarte a otra ciudad para una cita pero el cliente no se presentó a la cita			<input type="checkbox"/> En tu casa <input type="checkbox"/> En un hotel <input type="checkbox"/> En una sala de masaje erótico <input type="checkbox"/> En la calle <input type="checkbox"/> En una casa de emergencia <input type="checkbox"/> En casa de alguien <input type="checkbox"/> Otro (especificar):	<input type="checkbox"/> Alrededor de la mañana (entre las 6 y el mediodía) <input type="checkbox"/> Alrededor de la tarde (entre el mediodía y las 18) <input type="checkbox"/> Hacia la noche (entre las 18 y la medianoche) <input type="checkbox"/> Alrededor de la noche (desde la medianoche hasta las 6)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Alguien te robó algo como una billetera, dinero, teléfono, etc.			<input type="checkbox"/> En tu casa <input type="checkbox"/> En un hotel <input type="checkbox"/> En una sala de masaje erótico <input type="checkbox"/> En la calle <input type="checkbox"/> En una casa de emergencia <input type="checkbox"/> En casa de alguien <input type="checkbox"/> Otro (especificar):	<input type="checkbox"/> Alrededor de la mañana (entre las 6 y el mediodía) <input type="checkbox"/> Alrededor de la tarde (entre el mediodía y las 18) <input type="checkbox"/> Hacia la noche (entre las 18 y la medianoche) <input type="checkbox"/> Alrededor de la noche (desde la medianoche hasta las 6)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Alguien te pegó			<input type="checkbox"/> En tu casa <input type="checkbox"/> En un hotel <input type="checkbox"/> En una sala de masaje erótico <input type="checkbox"/> En la calle <input type="checkbox"/> En una casa de emergencia <input type="checkbox"/> En casa de alguien <input type="checkbox"/> Otro (especificar):	<input type="checkbox"/> Alrededor de la mañana (entre las 6 y el mediodía) <input type="checkbox"/> Alrededor de la tarde (entre el mediodía y las 18) <input type="checkbox"/> Hacia la noche (entre las 18 y la medianoche) <input type="checkbox"/> Alrededor de la noche (desde la medianoche hasta las 6)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Alguien te agredió sexualmente imponiéndote por la fuerza o con amenazas prácticas sexuales que no querías hacer			<input type="checkbox"/> En tu casa <input type="checkbox"/> En un hotel <input type="checkbox"/> En una sala de masaje erótico <input type="checkbox"/> En la calle <input type="checkbox"/> En una casa de emergencia <input type="checkbox"/> En casa de alguien <input type="checkbox"/> Otro (especificar):	<input type="checkbox"/> Alrededor de la mañana (entre las 6 y el mediodía) <input type="checkbox"/> Alrededor de la tarde (entre el mediodía y las 18) <input type="checkbox"/> Hacia la noche (entre las 18 y la medianoche) <input type="checkbox"/> Alrededor de la noche (desde la medianoche hasta las 6)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

30. Actualmente, aproximadamente, ¿cuánto dinero ganas al mes? _____
Francos suizos

31. Actualmente, aproximadamente, ¿cuánto dinero efectivo tienes en total?
(Dinero en efectivo y / o en cuenta bancaria): _____ francos suizos

32. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué sería lo primero que harías con ella?
(Respuesta gratuita)

33. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que has completado?

- Ninguno
- Escuela primaria (aproximadamente 6 años de escuela completados)
- Escuela secundaria (aproximadamente 9 años de escuela completados)
- Diploma de escuela secundaria o equivalente (aproximadamente 12 años de escuela completados)
- Universidad, politécnica (nivel de licenciatura, maestría y / o doctorado)
- Otro (especificar): _____

34. ¿Cuál es tu nacionalidad/es? _____

35. Actualmente, en relación con el trabajo sexual:

- No estás declarado-a a las autoridades como trabajador-a sexual
- Tienes el anuncio de 90 días para extranjeros de la Unión Europea
- Tienes un permiso B independiente
- Tienes un permiso C independiente
- Eres suizo-a y estás declarado-a como autónomo-a
- Otro: _____

36. Si estás declarado-a como trabajador-a del sexo ... ¿lo estabas también antes de la pandemia? Si No

Utiliza esta sección si tienes comentarios adicionales:

¡Bien hecho, has terminado el cuestionario! Gracias por tu participación. Tus respuestas son muy importantes para nosotros y esperamos que conduzcan a una mejor ayuda en la próxima crisis.